

ALÉM DA TÉCNICA: DIMENSÕES OUTRAS DA RACIONALIDADE

Maria Isabel Villac

RESUMO

O texto propõe olhar para o ginásio do Clube Atlético Paulistano do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, como obra ainda transformadora de uma estrutura histórica e social através de uma poética cuja inventividade e excelência técnica se revelam em uma forma imbricada no processo social. A ordem construtiva do artefato busca uma correspondência lógica e funcional, mas, também, estética entre arquitetura, cidade e atividade humana, tal que a contribuição criativa desta arquitetura, na opção por espaços de rara densidade expressiva, esclarece um projeto ético.

Palavras-chave: Técnica, Arte, Projeto social, Ginásio do Clube Atlético Paulistano, Paulo Mendes da Rocha.

BEYOND TECHNIQUE: OTHER DIMENSIONS OF RATIONALITY ABSTRACT

The text proposes to look the gym of the Clube Atlético Paulistano, designed by the architect Paulo Mendes da Rocha, as a building, still compromised in a historical and social transformation. The structure of inventiveness and technical excellence is poetically revealed in a form embedded in the social process. The constructive order of the artifact searches an equality relation between logical and functional design, but also looks for aesthetics among architecture, city and human activity. The creative contribution of

this architecture, in its option for density and expressive spaces, explains an ethical project.

Keywords: Technique, Art, social project, Ginásio do Clube Atlético Paulistano, Paulo Mendes da Rocha.

MÁS ALLÁ DE LA TÉCNICA: DIMENSIONES OTRAS DE LA RACIONALIDAD RESUMEN

El texto propone mirar el gimnasio Clube Atlético Paulistano diseñado por el arquitecto Paulo Mendes da Rocha, como una obra en la cual aún se verifica el intento de transformación de una estructura histórica y social. A través de una poética, anclada en ingenio y excelencia técnica, se revela en una forma incrustada en el proceso social. El orden constructivo del artefacto se propone como búsqueda de un diálogo entre la lógica y la función, pero también de la estética que reúne arquitectura, ciudad y actividad humana, tal que la contribución creativa de esta arquitectura, en la elección de espacios de rara densidad expresiva, manifiesta un proyecto ético.

Palabras llave: Técnica, Arte, Proyecto social, Ginásio do Clube Atlético Paulistano, Paulo Mendes da Rocha.

Para Paulo Mendes da Rocha a arquitetura tem consistência física. É parte fundamental da consciência concreta das coisas, de sua corporeidade. E essa qualidade corpórea exige clareza estrutural, eficácia e demonstração da resistência das coisas na intensidade sensível de uma configuração que não permite sublimação, porque “A imaginação exige abstração. A construção, não!” (ROCHA, 1996).

O processo abstrato do raciocínio projetivo nasce a partir da consistência concreta do mundo. É a partir da percepção de uma unidade entre a arquitetura e o mundo, que o arquiteto concebe o pensamento construtivo e a objetividade das ideias. E esta intenção construtiva, que se constitui em ciência e tem um caráter social, realiza suas obras, e as do grupo que se reuniu em torno ao arquiteto Vilanova Artigas, a partir dos anos 1960, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, buscando

“uma arquitetura que, decididamente, orientava-se para uma sociedade nova, com vistas voltadas para um mundo que se abria. Dentro dessa orientação é que ela absorvia ou propunha avanços tecnológicos. [...] A tese que se desenvolvia nesses projetos era uma tese em sociedade, isto é, uma arquitetura à qual se pode atribuir a condição própria da arquitetura: inventar e propor soluções que possam levar a sociedade a conquistas novas, fazendo fluir no seu desenho as conquistas já efetivas do homem” (ROCHA, 1974, p. 10).

O legado deste ciclo é um compromisso com a emancipação que frutifica no que se poderia chamar uma cultura insubordinada ao pensamento colonialista, que testa a cultura através da prática social e da sondagem de um estado de contemporaneidade, que introduz a dinâmica histórica como parte dos sentidos da obra.

O vigor que caracterizou este ciclo intelectual e artístico continua presente, ainda que fragmentado em ações e obras isoladas. Todavia pode ser reconhecido como transformador, como substrato da manifestação de uma sucessiva prática histórica de afirmação e construção de um estado de liberdade, que se resiste a ver a cultura brasileira sob uma perspectiva estética exótica ou como mercadoria que rebaixa as aspirações estéticas a um estilo.

As obras arquitetônicas ligadas a este pensamento são, por conseguinte, ensaios que esclarecem um projeto ético. Sua contribuição criativa está no refinamento de técnicas construtivas, que experimentam a possibilidade de industrialização da construção, no esforço de valorização da forma imbricada no processo social. E, sem dúvida, no espírito crítico que estimula a ampliação da consciência, porque relaciona o contexto universal e a estrutura histórica em uma opção por espaços de rara densidade expressiva.

GINÁSIO DO CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO

O Ginásio do Clube Atlético Paulistano é uma obra que inaugura, em São Paulo, uma racionalidade construtiva orientada pelo conhecimento e pelo valor existencial que a arquitetura exhibe, quando promove as relações humanas e organiza o espaço de sua manifestação. Com valor de novidade, mas também como prognóstico do que parece persistir no desenvolvimento da arquitetura de Paulo Mendes da Rocha, esta obra é a promessa de que a arquitetura moderna no Brasil encontrava, na nova geração, um novo caminho para a linguagem arquitetônica que até então se confirmava como "brasileira", orientada, principalmente, pela liberdade da forma, característica da arquitetura de Oscar Niemeyer.

Ao fazer coexistir o maciço e o hermético da arquitetura tradicional com a sinceridade construtiva e a continuidade espacial da arquitetura moderna, o Ginásio do Clube Atlético Paulistano, embora reconheça a inventividade e a excelência técnica, de algumas das obras precedentes, como base para conquistar a autêntica liberdade criadora, renuncia à mera repetição dessa experiência.

O projeto do Clube Atlético Paulistano é do ano de 1957. A obra, concluída em 1961, recebe o Grande Prêmio na exposição de arquitetura da VI Bienal Internacional de São Paulo, em 1963. O júri, formado por Julien Ferris (Caracas), Eduardo Corona (São Paulo), Zenon Lotufo (São Paulo), Affonso Eduardo Reidy (Rio de Janeiro) e Maurício Roberto (Rio de Janeiro), distingue a harmonia dos elementos, a integração entre interior e exterior, e marca a solução como "legítima obra arquitetônica". Destaca, ainda, a engenhosidade estrutural e a beleza da obra. Em suas palavras,

O júri considera que este edifício se destaca grandemente pela simplicidade de solução, engenhosidade

da estrutura e por sua beleza plástica. Não obstante a qualidade da seleção encontrada, a obra não se resume a uma estrutura, é uma obra de arquitetura. Apesar de ocupar uma extensa área, o edifício é de uma grande leveza. A marquise circular, elemento principal da cobertura, pousa levemente sobre a plataforma retangular, na qual estão localizadas as dependências complementares. É perfeita a fusão arquitetônica desses dois elementos. As escadas, as arquibancadas, as rampas, a plataforma, harmonizam-se com a grande cobertura central, formando um magnífico todo arquitetural, onde se integram perfeitamente os espaços interiores e exteriores (*Acrópole*, 1961, p. 410).

As palavras dos arquitetos do júri ao premiar a obra poderiam resumir-se em uma: *techne*. A *techne* é o conhecimento da verdadeira natureza de um objeto. O sentido autêntico do saber. A ação real que conclui em sua produção: o *tornar presente*. Na *techne* se funda a poética, que é o fazer próprio das artes. E é desde uma visão da técnica em sua dupla acepção original (FERRATER, 1991, p. 3199)¹ que o Ginásio do Clube Atlético Paulistano se destaca: domínio dos meios instrumentais positivos e atividade artística social.

UMA DESCRIÇÃO TÉCNICA: NÃO TÃO SOMENTE UMA ESTRUTURA

O edifício do Clube Atlético Paulistano é uma "arquitetura simples e imediatamente percebida" (SCOTT apud PEDROSA; AMARAL, 1981, p. 277): uma circunferência circunscrita a um paralelogramo retangular. Desde o exterior, a compreensão das qualidades tridimensionais da obra é imediata, já que a percepção da simplicidade e da magnitude da ordem tridimensional está proporcionada pela integridade própria das formas puras que ensinam a virtude das tensões dinâmicas do espaço e sua convertibilidade funcional.

A tridimensionalidade do edifício é da ordem de uma arquitetura clássica: uma caixa prismática que propõe uma praça dura

1. "La distinción entre técnica y arte es escasa [...] Los griegos usaban el término [...] (con frecuencia traducido por ars, 'arte' y que es la raíz etimológica de *técnica*)". MORA, José Ferrater. *Diccionario de Filosofía 4*, Barcelona, Círculo de Lectores, 1991, p. 3199-3201.

em sua laje superior, também coroada, em sua parte central, por uma cúpula. Da centralidade original da planta, portanto, a configuração revela a retidão das relações entre as partes e o conjunto, entre as formas e o espaço, entre a dinâmica interior e a estabilidade exterior.

O protagonismo da planta baixa, desde a qual gera o volume do edifício, é percebido desde o exterior e acusa um espaço interno submetido à inevitável centralização da atividade esportiva, e ao uso da geometria, como mecanismo racional que controla um espaço destinado a acomodar as demais atividades de apoio.

A cobertura do ginásio nasce, junto com a praça, como um corpo maciço e plástico, que expressa perenidade e movimento. Formada por um anel de concreto, congrega seis pilares, também de concreto, que sustentam, por sua vez, uma cúpula metálica. A estrutura que aflora na praça evidencia a dinâmica que individualiza e congrega a resistência dos materiais. O concreto como figuração do esforço da matéria e o aço que constrói o domo, em arco abatido, separado do pavimento da praça, articulado espacialmente a ela, através de um vazio cuja leveza e flexibilidade características das estruturas tênses, dá a sensação de estar flutuando.

A racionalidade construtiva da cobertura é uma poética advinda de uma expressão técnica renovada,² teatral e dramática e, como figuração do esforço da matéria, expõe o esforço estrutural. Ao estar concebida para manifestar sua verdadeira natureza, a obra é didática: informa seu princípio construtivo e, assim, convida à participação.

A técnica estrutural mista comparece na obra como tradução exata da superposição de dois princípios estruturais: compressão e tensão, que se afirmam cooperativamente através de uma lógica que ensina seu princípio construtivo e, como campo aberto à percepção, solicita a participação em seu estado de tensão. A imagem da obra, amparada na solidariedade dos esforços estruturais da cobertura e na qualidade prismática da caixa-praça, traduz em uma formalização de individualidade máxima e irreduzível, uma equação forma/espaço participativa.

2. A exemplo das lições do Formalismo Russo. Para aprofundamento, ver obras de Victor Sklovski.

O ginásio do CAP é, definitivamente, a obra arquitetônica que define, em São Paulo, uma linguagem legada por Le Corbusier desde a *Unité d'Habitation* em Marselha (1947) e inaugurada, no Brasil, por Affonso Eduardo Reidy no projeto da Escola Brasil-Paraguai (1951).

A construção, rigorosa portanto, orienta as decisões projetuais que reclamam um novo pensamento entre técnica, ética e estética: a poética de uma

arquitetura [que] aparece não negando a necessidade de símbolos. É que há nesse momento — quando aparece a minha arquitetura —, uma nova monumentalidade a ser cantada, há uma necessidade de símbolos, há uma necessidade de novos símbolos para a nova mentalidade, o novo psiquismo (ROCHA, 1992).

A adoção do concreto bruto e a estrutura aparente que definem a espacialidade do edifício reconhecem a obra como ato cultural condensado no objeto construído que qualifica todo o ambiente e funda, para a arquitetura de raízes brasileiras, uma nova poética.

Este “programa de arte”,⁴ voltado para as questões urbanas, entendendo que a relação da arquitetura com a cidade prevalece sobre o edifício isolado, está impregnada pelo momento histórico do processo de projeto e construção de Brasília. Enquanto cidade-capital, Brasília concentra o desejo de uma monumentalidade que expresse a experiência de espaço e a imaginação da arquitetura brasileira. E, qualquer consideração quanto ao significado das teses que buscam uma unidade cultural e uma consciência crítica, para a renovação da sociedade, está marcada pelo desejo de maturidade de uma produção arquitetônica e seus desdobramentos sociais.

A simbólica cidade-capital, projetada em 1957 e inaugurada em 1961, alimenta o anseio de emancipação cultural e coesão social, e impulsiona pensar outra perspectiva histórica para a arquitetura no Brasil. A arquitetura do concreto bruto dos anos 1950/1960 está entusiasmada pelo planejamento da nova capital. Abre seu raciocínio para a obra de caráter coletivo que é a cidade, enquanto possuidora

3. O Ginásio do Clube Atlético Paulistano é hoje uma obra desfigurada.

4. Esta definição de “poética” é de Luigi Pareyson, em *Estética – Teoria da formatividade*.

de atributos de uma *urbs* e uma *civitas*, e cuja expressão deve inserir-se na problemática do país e, por isso estar, necessariamente, vinculada a um avanço técnico.

É a partir da construção de Brasília que, em São Paulo e na arquitetura de Paulo Mendes da Rocha que nos interessa particularmente, parece possível definir a modernização como prática social, conciliando técnica, estética e espírito crítico, inaugurando, também para os arquitetos, um novo momento de responsabilidade histórica que redefine o espaço do imaginário.⁵ Para esta arquitetura, o desenho é destinação compreendida e orientada por um desígnio, por um projeto.⁶ Projetar é responsabilizar-se pelo espaço social.

Também a arte passa por um processo de investigação de um procedimento mais arrojado e revolucionário.⁷ E, o que a arquitetura e a arte percebem é a potencialidade transformadora da "imaginação no poder",⁸ quando esta se põe a favor das transformações sociais necessárias e se orienta pela integração da razão e do desejo, e como instrumento do conhecimento e da ação.

5. "o nacionalismo desenvolvimentista armou um imaginário social novo, que pela primeira vez se refere à nação inteira, e que aspira, também pela primeira vez, a certa consistência interna: um imaginário no qual, sem prejuízo das falácias nacionalistas e populistas, parecia razoável testar a cultura pela prática social e pelo destino dos oprimidos e excluídos". SCHWARZ, Roberto. Fim de século. *Caderno mais! Folha de São Paulo*, São Paulo: 04 dez. 1994, p. única.

6. "a própria noção de "desenho" se modificou no Brasil. Hoje procuramos e aceitamos uma noção mais ampla, são os nossos desígnios, o nosso projeto. Assim, faz parte do desenho, tido como desígnio estimular o processo emancipador; e estabelecer as nossas exigências de industrialização". MOTTA Flávio. Desígnios industriais e arquitetura. In *Texto Informes*, publicado pelo Grêmio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1970, p. 24.

7. Comentando sobre Lúcia Clark e uma referência a um possível início do Movimento Neoconcreto, surgido em 1959: "Já em 1957, [...], Lúcia [...] escrevia, com uma espantosa lucidez, e antecipadamente: 'A obra (de arte) deve exigir uma participação imediata do espectador e ele, espectador, deve ser jogado dentro dela.' Visionária do espaço, como todo artista moderno [...], refutando uma visão puramente óptica, ela almejava a que o espectador fosse *jogado dentro da obra* para sentir, atuando sobre ele, todas as possibilidades espaciais sugeridas pela obra". PEDROSA, Mario; AMARAL, Aracy (1957). Significação de Lúcia Clark. In *Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília*, São Paulo, Perspectiva, 1981, p. 197.

8. *L'imagination au pouvoir* - grito das barricadas de Maio de 1968.

Este imaginário anuncia que a ciência da arquitetura, o conhecimento que a arquitetura gera, ultrapassa o estágio da estrita necessidade para criar situações para os prazeres da vida citadina, já que as obras de Paulo Mendes da Rocha, e de outros arquitetos seus contemporâneos, sempre estiveram “impregnadas de densa mensagem poética e popular, voltadas já para o urbano, o edifício público e às soluções mais amplas, onde o social, a vida e a vocação a uma nova forma de viver se delineavam” (ROCHA, 1973-74, p. 10).

O PARTI-ESQUISSE: CIDADE E ARQUITETURA

A arquitetura de uma cidade industrial é, sempre, sua paisagem,⁹ sua segunda natureza. E é a partir desta consciência que a obra do Clube Atlético Paulistano se inscreve no espaço dinâmico da cidade, já que os anos 50/60 configuraram a época em São Paulo encontrou, de forma definitiva, sua identidade como cidade industrial e futura metrópole.

No entendimento do arquiteto,

Um projeto sai da mente para os pilares, as vigas, as paredes e você têm que ser competente para realizar essa transformação de uma ideia em coisa. Essa ideia, entretanto, é tudo o que o homem pode pensar sobre sua própria existência. É a imagem que você tem de si mesmo e imagina que a sociedade quisesse para satisfazer os seus desejos e, entretanto, exprimir também como sua imagem: a cidade, a beleza da cidade, as virtudes daquilo (ROCHA, 2012, p. 39).

O ginásio do Clube Atlético Paulistano tanto é percebido como objeto no espaço como estrutura funcional urbana que alberga uma determinada complexidade cujas formas resultantes são, para o arquiteto,

formas livres que, porém, surgem da reflexão sobre como construir aquilo que você tem na mente, cujo aquilo era uma varanda ampla que pudesse conviver, fazer conviver, nos intervalos dos espetáculos, com a população, portanto, com quem passa na rua, porque aquilo é uma rua de comércio, animada (ROCHA, 2012, p. 38).

9. Esta observação é de Sophia Silva Telles.

O espaço projetado não é resultado de uma decisão pela forma, mas sim, da relação entre a técnica e a intenção social do projeto, que se abre axialmente ao diálogo com a cidade e com o contexto do clube, como plano extrovertido, como praça elevada, inaugura um espaço público interior. A justaposição da praça sobre o ginásio, assim como as aberturas do mesmo, confere ao edifício uma qualidade *multifuncional* sintetizada em uma forma, simultaneamente, aberta e fechada, *transição* entre uma atividade privada e o espaço público da cidade. Na confluência e fluidez que compreende o carácter objetivo ao desenho da cidade como espaço de relações, a ordem construtiva do artefato busca uma correspondência lógica e funcional, mas, também, estética entre arquitetura, cidade e atividade humana.¹⁰

A obra do Clube Atlético Paulistano, que se quer como inscrição do edifício na dinâmica do espaço urbano e, conseqüentemente, na sociedade, através de sua inserção na paisagem citadina, exemplifica o enlace das relações significativas entre desejo, imaginação e mundo. Para o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, construtor de arquiteturas que buscam realizar a existência humana, «Arquitetura é o fazer e produzir as coisas com que o homem dota seu inadiável existir» (ROCHA, 2012, pp. 206-207). Empreender e transformar são ações que se insinuam de forma significativa e orientam uma arquitetura na busca de um desenho — *desígnio* — monumental, "Não como monumento a alguma circunstância, mas com a monumentalidade indispensável ao exercício da própria vida, na sociedade" (ROCHA, 2012, p. 207).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ATA DO JÚRI, publicada na revista *Acrópole*, n. 276, Ginásio do Clube Atlético Paulistano, separata n. 296, São Paulo, ano XXIII, junho de 1963.

FERRATER MORA, José. *Diccionario de Filosofia 4*. Barcelona, Círculo de Lectores, 1991.

MOTTA, Flávio. *Desígnios industriais e arquitetura*. In MOTTA, Flávio. *Textos Informes*. São Paulo, GFAU, 1970.

PAREYSON, Luigi (1988). *Estética — Teoria da formatividade*. Petrópolis, Vozes, 1993.

10. "concentração de pessoas como acontecimento natural". ROCHA, Paulo Mendes da. Ginásio Coberto do Paulistano. *Acrópole*, n. 342, São Paulo, ago. 1967, p.18.

PEDROSA, Mario; AMARAL, Aracy (org.). Significação de Lúcia Clark e Arquitetura e crítica de arte – II. In *Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília*. São Paulo, Perspectiva, 1981.

ROCHA, Paulo Mendes da. Ginásio Coberto do Paulistano. *Acrópole*, n. 342, especial obras Paulo Archias Mendes da Rocha, São Paulo, ago. 1967, p. 15-39.

ROCHA, Paulo Mendes da. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. *Casa e Jardim – Arquitetura*, n. 3, nov./dez. 1973/jan. 1974, p. 10-13.

ROCHA, Paulo Mendes da. *Uma tese: a notícia sobre o Brasil*. São Paulo, conversa com o autor, julho 1992. Não publicada.

ROCHA, Paulo Mendes da. *Conferência no Ciclo Less is more, organizado por Josep-Maria Montaner e Vittorio Savi*. Barcelona, julho 1996. Não publicada.

ROCHA, Paulo Mendes da. Ideia e desenho (1981). In ROCHA, Paulo Mendes da; VILLAC, Maria Isabel (org.). *América, Cidade, Natureza*. São Paulo, Estação Liberdade, 2012.

ROCHA, Paulo Mendes da; VILLAC, Maria Isabel (org.). A construção do olhar de Paulo Mendes da Rocha. Depoimento a Maria Isabel Villac – São Paulo, março de 1995 e maio de 2007. In *América, Cidade, Natureza*. São Paulo, Estação Liberdade, 2012.

SCHWARZ, Roberto. Fim de século. *Caderno Mais! Folha de São Paulo*, São Paulo, 04 dez. 1994, p. única.

VILLAC, Maria Isabel. *La construcción de la mirada – Naturaleza, Ciudad y Discurso en la Arquitectura de Paulo Archias Mendes da Rocha*. Tese doutoral. Orientador Josep Quetglas. Barcelona, ETSAB/UPC, 2002.

VILLAC, Maria Isabel. Das Gebäude, die Stadt und die soziale Dimension der Architektur, Sporthalle des Athletik-Clubs São Paulo [O edifício, a cidade e a dimensão social da arquitetura - Ginásio do Clube Atlético Paulistano]. In SPIRO, Annette. *Paulo Mendes da Rocha: Bauten und Projekt*, Zúrique, Suíça, Niggli, 2002.